

Управленческие науки в современном мире

Management Sciences in the Modern World

**Сборник докладов
научной конференции**

**Москва
2020**

**Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации**

**Научный рецензируемый журнал
«Стратегические решения и риск-менеджмент»**

**Управленческие науки
в современном мире
Management Sciences
in the Modern World**

Сборник докладов научной конференции

Москва

2020

УДК 338.24(063)
ББК 65.050
У 67

У67

Управленческие науки в современном мире = Management Sciences in the Modern World: Сб. докл. науч.-практ. конф.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; науч. реценз. журнал «Стратегические решения и риск-менеджмент». – СПб.: ИД «Реальная экономика», 2019. – 710 с.

В настоящем сборнике опубликованы материалы VII Международной научно-практической конференции «Управленческие науки в современном мире», состоявшейся 13 – 15 ноября 2019 года в Москве.

Главной целью мероприятия было предоставление площадки для дискуссий и обеспечения взаимодействия между исследователями, аналитиками и практическими специалистами по актуальным проблемам управления экономикой.

Сборник предназначен для специалистов и научных исследователей и специалистов-практиков в сфере корпоративного и государственного управления.

Организатор конференции – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет).

Организатор конференции – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет).

Редакционная подготовка сборника докладов осуществлена редакцией журнала «Стратегические решения и рискменеджмент».

Издатель – ООО «Издательский дом «Реальная экономика»
190020, СанктПетербург, СтароПетергофский пр., д. 43–45, лит. Б, оф. 4н
Тел.: (812) 4954302, 3465015, факс: (812) 3252099
www.jsdrm.ru, E-mail: info@jsdrm.ru

А. А. Никонова

к.э.н., ведущий научный сотрудник
ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН
Москва, Российская Федерация
E-mail: prettyal@cemi.rssi.ru

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ¹

Аннотация. Обсуждаются методологические и методические вопросы управленческих воздействий, направленных на улучшение создания, внедрения и распространения знаний и технологий в быстро меняющемся мире. Приведены факторы, которые определяют эволюцию инновационных систем и которые могут быть использованы для управления инновационными процессами современной научно-технологической революции. Предложена концептуально новая модель инновационной экосистемы, меняющая подходы к управлению инновациями и механизмы функционирования ключевых подсистем экономики и общества в цепочках создания новых ценностей.

Ключевые слова: новые технологии, электронные технологии, инновационная экосистема, управленческие воздействия/

A. A. Nikonova

PhD in Economics, Leading Research Assistant
Central Economic and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russian Federation
E-mail: prettyal@cemi.rssi.ru

TRANSFORMING FUNDAMENTAL APPROACH TO GOVERN INNOVATION IN ECONOMIC SYSTEMS²

Abstract. The article covers methodological and methodological issues of governance impacts aimed at improvement the creation, implementation and diffusion of knowledge and new technologies in a rapidly changing world. The paper shows the factors that determine the evolution of innovation models and which can be used to control innovation processes of the now scientific and technological revolution. The new concept model of the innovation ecosystem is proposed that changes approaches to innovation management and governance as well as the mechanisms of functioning key subsystems of the economy and society in the chains of creating new values.

Keywords: new technologies, electronic technologies, innovation ecosystem, governance impact/

Проблемы и задачи исследования

Феномены стагнации технологических нововведений предприятиями в условиях ускорения научно-технического прогресса свидетельствуют о неэффективности инновационной модели несмотря на значительные меры пра-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-010-01028 (а).

2 The investigation was carried out with the financial support of the RFFFI, the project 18-010-01028 (a).

вительственной поддержки. В особенности это характерно для российской экономики, где удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, остается на уровне 8–9%, значительно отставая от соответствующего показателя развитых стран мира [8], хотя Национальная технологическая инициатива (НТИ), стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, федеральные целевые программы намечали технологическое лидерство России и определенные системные решения с этой целью [3; 7; 10].

Причины слабой инновационной активности скрыты в области механизмов стимулирования инноваций, нормативно-правового регулирования, управления и организации инновационной деятельности. К примеру, НТИ декларирована как модель взаимодействия четырех составляющих: рынков, институтов, технологий, талантов (интеллектуальных ресурсов). Однако, по сути, НТИ представляет собой проектный подход на базе дорожных карт (в основном создание новых технологий, отчасти нормативно-правовое регулирование и поддержка талантов) с применением оценочных показателей результативности реализации проектов при помощи субсидий, с подготовкой отчетности о достижении целевых показателей и обязательствами по уплате штрафных санкций. Это не то, что неправильный, а весьма однобокий подход, который не оставляет места для формирования инновационной культуры, драйва от возможности успеха, стимулов к принятию рисков, соответствующих личных и общественных ценностей.

Под влиянием стремительных изменений технологической среды трансформируются способы генерирования знаний и взаимодействий участников инновационной деятельности. Меняются философия и подходы к развитию инноваций. Успех зависит от степени соответствия системы управления и других подсистем экономики и общества модели создания и развития инноваций в ходе ее эволюции. В статье исследованы методологические аспекты трансформации фундаментальных принципов управления инновациями, обоснованы факторы перехода к модели инновационной экосистемы в новой экономике.

Драйверы инноваций в новой экономике

Эффекты спilloвера и риски, вполне естественные для нововведений [1], заставляют пересмотреть подходы к организации инновационных систем и стимулированию инновационной активности на локальном уровне и макроуровне национальной экономики с целью ликвидировать управленческие и организационные дисфункции инновационных систем на разных уровнях хозяйственной иерархии в новых условиях. С позиций системной экономической теории коренные источники таких дисфункций следует искать в несоответствии инновационных моделей и инструментов управления современным особенностям и тенденциям глобального мира.

К наиболее существенным для инноваций факторам и трендам, кардинально меняющим организацию и управление инновационной деятельностью, отнесем следующие характерные признаки новой экономики:

- интенсивную конвергенцию технологий;
- большую открытость экономических систем, межграницный трансфер знаний;
- расширение источников и круга участников инноваций, переход к четверной инновационной спирали;
- расширение сотрудничества в НИОКР участников, объединяемых общими целями создания новой ценности;

- развитие электронных технологий, способствующих расширению коммуникационных сетей и углублению контактов между стейкхолдерами;
- нелинейный характер генерирования инноваций;
- значимость когнитивных факторов, неформальных знаний, уникальных способностей, талантов, инновационной культуры в организации и состояния умов в обществе.

В результате изменения структуры воздействующих факторов заметно меняется подход к управлению и организации инновационной деятельности. Практически повсеместно в мире произошел переход от линейной инновационной модели к нелинейной. Проектный подход к созданию знаний и технологий также претерпел существенную модификацию [4; 6]. В самых передовых вариантах в США, Израиле, ОАЭ и других странах формируются и успешно развиваются инновационные экосистемы (ИЭС), где совместные усилия участников инноваций направлены на создание уникальных ценностей [11]. В соответствии с этим меняются механизмы и способы стимулирования и институционального обеспечения инновационной деятельности.

Инновационная экосистема

Суть новизны подхода в том, что стимулы должны быть переведены из разряда внешних воздействий во внутренние императивы, консолидирующие всех участников инноваций во имя достижения общей цели. Таким путем можно формировать целостность ИЭС, ее адаптивные качества, резистентность к неблагоприятным внешним воздействиям и, напротив, восприимчивость к трансферу знаний, продуктивным влияниям и перспективным технологиям.

ИЭС устроена по принципам природных экосистем, где элементы дополняют друг друга функционально и сбалансированно, в результате достигается гармония и достаточно сильная адаптация к изменениям внешней среды [13]. В нашем понимании ИЭС – это совокупность экономических субъектов, тесно связанных между собой на основе общих целей создания уникальных ценностей и взаимодействующих при помощи обмена потоками идей, творческой энергии, денег, предпринимательских навыков и других ресурсов, которые могут быть использованы в качестве входных источников для создания инноваций, то есть изобретений, признанных рынком [4].

Концепция ИЭС находится в развитии в методологическом и методическом аспектах [9; 12], состав участников и особенности могут быть различны, но в экономической науке уже сложилось общее понимание структуры ИЭС:

- научно-образовательный сектор – поставщики талантов и открытий (университеты, исследовательские лаборатории и организации);
- инвесторы, финансирующие создание знаний и технологий (банки, бизнес-ангелы, венчурные компании);
- предприниматели, осуществляющие инновации (организации, внедряющие новые технологии и выпускающие новые продукты);
- законодатели, регулирующие инновационную деятельность прямо или косвенно.

Правительственные органы могут входить в состав ИЭС макроуровня. В ИЭС нижележащих уровней иерархии они выходят за границы ИЭС, но тесно взаимодействуют со всеми ее субъектами.

Взаимное дополнение элементов ИЭС позволяет преодолевать главный барьер – долину смерти инноваций – в силу достаточности привлекаемых источников финансирования на ранних стадиях внедрения изобретений.

Принципы управленческой поддержки инноваций

Организационно-экономическую и институциональную поддержку инноваций следует проводить в соответствии с новой моделью инновационной деятельности, то есть в рамках ИЭС. В России все наоборот: инноваторы подстраиваются под плохо прогнозируемые, хаотические и перманентно меняющиеся воздействия экономического и внеэкономического характера, ориентированные по-прежнему на линейные инновационные модели (рис. 1).

Рис. 1. Управленческие воздействия в линейной инновационной модели

В ИЭС подсистемы связаны между собой определенным образом и взаимодействуют согласно системному пониманию закономерностей функционирования социально-экономических систем [2, с. 58]. Для поддержки инноваций в ИЭС требуется комплекс сбалансированных между собой мероприятий, затрагивающих ведущие блоки ИЭС – ключевые подсистемы экономики и общества, участников создания знаний и технологий. Мероприятия $У_1$, $У_2$, $У_3$, $У_4$, направленные на поддержку каждой из подсистем, должны корреспондироваться между собой соответствующим образом (рис. 2):

- $У_1$: кадровое обеспечение; развитие талантов, творческих инициатив, экспериментаторства; диффузия знаний и новых технологий, усовершенствование инноваций (процессная подсистема ИЭС);
- $У_2$: финансирование образования, НИОКР, стартапов (проектная подсистема);
- $У_3$: укрепление и развитие технико-технологической базы предприятий (объектная подсистема);
- $У_4$: формирование благоприятной институциональной среды и инновационной инфраструктуры (средовая подсистема).

Взаимный интерес к сотрудничеству, степень слаженности взаимодействий игроков, инновационная культура, особое состояние умов и настроений общества представляют собой ключевые условия успешного развития ИЭС. Отсюда следует трансформация подходов к поддержке инноваций и к оценке результатов затрат и экспертизе проектов. К примеру, во главе угла стимулирования научно-образовательной деятельности должны быть не наукометрические принципы, а рост масштабы творческой активности и качества ментальных способностей. Именно они рождают новые знания и передовые технологии при условии соответствующего отклика финансовой, институциональной и технологической подсистем. Это можно реализовать с наибольшей полнотой исключительно в рамках модели ИЭС.

Рис. 2. Управленческая поддержка инновационной экосистемы

Распространение электронных технологий не меняет принципиально вектор взаимодействий подсистем, но способствует углублению сотрудничества и вовлечению новых игроков, например потребителей новинок, которые задают желательные для них характеристики новых продуктов и технологий. Рост разнообразия и усложнение сети коммуникаций дает известные преимущества для получения эффектов инновационной деятельности при условии «правильных» управленческих воздействий и, напротив, затрудняет контакты и повышает неопределенность входных условий для экономических агентов в случае неадекватных сигналов со стороны управляющей подсистемы.

Заключение

С целью повысить качество и темпы научно-технологического развития экономических систем любого уровня иерархии следует применять такие виды стимулирующих воздействий, которые способствуют улучшению связей между элементами ИЭС и облегчению исполнения ими функций в качестве взаимно дополняющих друг друга звеньев цепочки создания новой стоимости. На основе основополагающего принципа функционирования такой модели – самоорганизации ИЭС – при условии подходящих условий и определенных ограничений со стороны регулятора игроки сумеют договориться и согласовать свои интересы между собой и с общесистемными интересами с целью получить синергетический эффект от создания уникальной ценности и вывода инновации на рынок с наименьшими транзакционными издержками.

В странах с развитой рыночной системой сигналы рынка исполняют роль регулятора отношений и экономических потоков. В странах с несовершенным рынком должно быть больше управляющих воздействий со стороны государства: следует направить их на поддержку системной целостности ИЭС, но не вмешиваясь в ее жизнь, а оказывая помощь в сохранении ее устойчивости в нестабильной внешней среде.

Национальные проекты и стратегии следует направить на формирование и развитие ИЭС на разных уровнях экономической иерархии. Когда заработает модель ИЭС, достаточно поддерживать структуру этой системы, совершенствовать законодательную базу и механизмы обратных связей для подачи сигналов от управляющей подсистемы в зависимости от приоритетов национальной экономической системы в целом.

Литература

1. **Голиченко О. Г.** Развитие национальной инновационной системы России: факторы и узкие места // Институциональные аспекты глобальных технологических сдвигов. Матер. Пярых Друкеровских чтений. М.: Доброе слово, 2011. С. 56–66.
2. **Клейнер Г. Б.** Системное управление в трансформирующейся экономике // Эффективное антикризисное управление, 2014, № 5(86). С. 54–58.
3. Национальная технологическая инициатива. Агентство стратегических инициатив. URL: <https://asi.ru/nti/>.
4. **Никонова А. А.** От зеленых технологий к инновационной экосистеме // *Crnogorski časopis za ekologiju (Montenegrin Journal of Ecology)*. 2015. No 1-2. Vol. 1–2. P. 5–22.
5. **Никонова А. А.** Трансформация моделей инноваций в экономической динамике // Экономика и математические методы. 2018. № 4(54). С. 3–28. DOI: 10.31857/S042473880003316-6 © <https://emm.jes.su/s042473880003316-6-1>.
6. **Никонова А. А.** Эволюция инновационных моделей в экономике // Экономика и математические методы. 2018. № 1. С. 3–28.
7. Постановление Правительства РФ от 18.04.2016. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» // Гарант. URL: <https://base.garant.ru/71380666/>.
8. Российский статистический ежегодник 2018: Стат. сб. М.: Росстат, 2018.
9. **Смородинская Н. В.** Сетевые инновационные экосистемы и их роль в динамизации экономического роста // Инновации. 2014. № 7(89). С. 27–33.
10. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утв. Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642 // Гарант. URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71451998>.
11. **Mercan B., Goktas D.** Components of Innovation Ecosystems: A Cross Country Study // *International Research Journal of Finance and Economics*. 2011. Vol. 76. P. 102–112.
12. **Moore J. F.** *The Death of Competition. Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems*. NY, Harper Business, 1996.
13. **Rothschild M.** *Bionomics: economy as ecosystem*. New York: Henry Holt and Company, 1990.

© Никонова А. А., 2019